

MONOLECH

HISTORIA DE UN CASSADÒ, EXPLICADA PER ELL MATEIX

Escrita en vers, per J. F. (a) Queri

Si senyors; la meva historia
me dirán que no val re;
pero jo la explicaré
ara que 'm ve á la memoria.

Donchs yo soch un cassadó...
¿Que diuhen? ¿Que no hu sabian?
¿Hay! cuan abaltits vivian!
¡y en tan de nom que tinch jó.

Donchs un dia vaig promete
¡o deixá corre 'ls gallets,
vaig arreplegá quartets

y 'm vaig comprá una escopeta.

Y au, á comprá municions,
vaig aná sense peresa,
pólvora bona, de Manresa
y pistons y perdigons.

Al han demá al dematí
vaig di: avuy si que me escapo;
com feya un dia tan macu
cap á cassá vaig surtí.

Veyèu si vaig aná lluny,
que buscant la dressereta

ab molt menos de una horeta
vaig aná á vila Fortuny.

Antes de arribá al piná
vaig veure una cugullada;
yo que vaig di:—nada, nada;
aquí tinch de carregá.—

Dintre un cuadro de espinachs
vaig ficá pólvora al canó:
¡ay redeu, quina picó,
cuant no 'm vaig trobá 'ls atachs!!

Vegin senyors quí no frisa
ab lo cas que 'm va passá,
nada que 'm vaig estripá
lo faldá de la camisa.

Vaig atacá tot seguit;
ya estava l' arma arreglada,
me apunto, y la cugullada
temps ha que havia fugit.

Al cap de una bona estona
dal de un pí, veig ballugá
una cosa; vaig tirá.
y vaig matá una papallona.

¡Oy que vaig se un avestrús?
aixó ni un home de suru;
be vaiga; senyors los juru
que vaig quedá tot confús.

Jo per terra vaig buscá
pero, ni mena, ni 'ls mils:
yo que 'm giru y dos civils
devant meu se van plantá.

Y 'm van di:—Esto es vedado:
¡Ya trae usted la licencia?
Yo que 'ls dich:—Prenguin paciencia
que encara no lay comprado.—

Si si, paciencia, ya vá;
deix lu traste y fes muxoni;
donchs si batua 'l dimoni
la escopeta 'm van pillá.

Yo vaig dir:—bona la he feta;
los civils si que 'n fet cassa
es clá, com no duya passa,
me van pendre la escopeta.

Ab las mans á la butxaca
y 'l cap cotxu com un ase,
y hau, gelent, cap á casa;
¡quina cassera més macal!

Pues passant treballs y afanys,
y fent la vida justeta

vaig comprá una altra escopeta
cuant d' aixó feya dos anys.

Vaig dir:—No 'm farán la llesca,
que 'm van escarmentá massa—
en fi, que 'm vaig comprá un passa,
us d' arma y tota la gresca.

—Bueno, ja y torném á sé
ja la torno á tení armada—
vaig di jo:—quina matada
al dia que surtiré.—

No 'm recorda quin mes era
que vaig altre cop surtí.
Jo que vaig di:—Avuy si
que faré bona cassera.

Ja no 'm feya por ningú.
ni civiis, reys, ni soldats.
los papés ben despatxats
y aixís anava 'l segú.

Camina y caminarás
vaig travessá carreteras,
barranchs, rihuets y rieras,
vinyas boscos y canyás.

Cansat ja de caminá,
¡quin llanto!! Se 'm posá á ploure,
jo que 'm ficu sota un roure
per poguerme suplujá.

Jo allí ajupit y arronsat
prop de dos horas ó tres,
esperant que s' en deixés
vaig quedá tot rebeijat.

Ja 'm va veni 'l vent en popa
de esperá y mes esperá,
que al últim me vaig quedá
xupadet com una sopa.

Ab los peus tots enfangats
fugí vaig determiná
pels masus que vaig passá
tots los vaig trobá tancats.

Vaig ensopegá ab un sot,
patapluf y caich de nassus;
si de cop no enxamplu 'ls brassos
quedu com un mastagot.

Jo que 'm atxecu, amunt va,
de daltabaix brut de fanch,
los nassus xafats en sanch
y apa torna á caminá.

Jo que trobu la riera
plena fins dalt á vessá;

no vaig pogue pas passá,
vaig avé de torná arrera.

De via ja 'n feya molta,
pero si, ja estava fart,
caminant molt, feya tart;
vaig fe quatre horas de volta.

Hasta vaig atravessá un bosch,
¡que ú se 'l que vaig caminá!
A casa vaig arribá
que ja se avia fet fosch.

Fora roba tot seguit,
ja la camisa mudada
sols vaig fe una caixalada,
despullarme y cap al llit.

Vaiga, alló va se un cassá
fills meus que á ningu 'l enveiju,
perque vaig cassá un badeixu
mes grós que un bacallá.

Després vingué un altre dia
que el vent de mestral bufava,
lo cel blau, lo sol brillava
que al cort causaba alegría.

Vaig determiná 'l surtí
igual que altrás ocasions,
prohibit de municions
y vaig empendre 'l camí.

Caminava ab una manya
com una locomotora,
nada; que en menos de una hora
vaig se dalt de una montanya.

Veig un bol de pasarells
igual que una nuvolada;
los pego una escopetada
y 'n van caure cent parells.

Poden contá, en aquell instant
si vaig aprofitá 'l tret;
jo 'm tornava boig ximplet
com los anava plegant.

Lo que 'm donava quimera,
lo no portá sibaté,
pero saben que vay fé
me 'ls vaig ficá á la pitrera.

Sense reposá, y á secas
vaig carregá altra vegada,
torno á ventá escupetada
y van caure set sibecas.

Las vaig pusá al mucadó.
Jo de tant content no hi veyá;

hasta jo mateix me deya;
Ma noy que ets bon cassadó.

Jo que carregu, y arriba,
vaig pegá una ensopegada
mes ben dit, una patada,
donchs vaig matá una griva.

Jo que la plegu, y amunt:
veig una rengla de nius
y á la vora. vint perdius
casi totas ab un mun.

Carregu al pun la escopeta;
tan depresa vaig aná
que atribulat, vaig deixá
dintre 'l canó la vaqueta.

Ellas se estavan paradas;
me engaltu be, me las miru
y Pum...!! fills meus, ab lo tiru
totas van quedá enrestadas.

Com no las podia du,
tas vaig ficá en una cova,
vaig dir:—Si ningú las troba...
no me las pendrá ningú.

Jo no 'm vaig moure de allí;
ves, matant tant, qui s' espanta,
y al punt, una llebra 's planta,
á mitj á mitj del camí.

Alló semblava una guerra;
li tiru sense apuntá
jo crech que abans de tirá
ya va quedá morta á terra.

Torno á carregá al instant,
y com si fos fet á dretas;
se 'm posan menjant erbetes
cinch cunills al meu devant.

Jo 'm deya:—A quin tiraré?
Aixó no 's veu per desitj,
ba bá, deixem tirá al mitj
que aixís no equivocaré.—

Me apuntu, y 'l tiru, allá vá;
jo no vaig pogué fer mes;
de cinch ne van caure tres
y 'ls demés van escapá.

Vaija que aixó no es fer porra
yo buscava 'ls altres dos,
pero com no duya gos
vaig di ba deixemo corre.

Tot aixó ó vaig amagá
à la cova ab lo demés;

50
y vaig dir:—Ja no 'n vull mes,
ya hu vindré á buscá demá,

Vaig fé una mica de foch;
y per fe una caixalada
ja portava una arengada
y deseguida me la coch.

De gana ya feya badalls;
ja portava un tros de pá,
y alló tot mu vaig menjá
junt ab una cabessa d' alls.

De set no 'n tenia massa.
pero menjant salat així,
me vaig beure tot lo vi
que duya á la carabassa.

Després se va girá un vent
que 'm dava mitja frescò,
vaig di:—Toquéu pirandó,
cap á casa hi falta gent.

Després al arribá al poble,
¡que 'u estava de estufat!
no me hauria baratat
ab la persona més noble.

Donchs lo primer que vaig fer,
«com no estava per diner»
que costés lo que costés
cap á comprá un civader.

Y 'm vaig di:—Los cassadors
«jo crech que ells y jo ya hi som»
pera tindre mes bon nom,
tots tenim de portá gós.

Y un amich me 'l va deixá;
es di un amich, un parent;
y perquè estés ben content
tots los aucells li vaig da.

Cuant vam se al ensán de má
jo casi 'm tornava boig,
creyeume que feya goig
cuan vaig se al punt de marxá.

Civadé, las municions,
y toda la requincalla,
portava barret de palla,

y hasta portava calsons
Tota la gent me mirava
y de mi anavan parlant,
y jo, alsa, tira andevant,
¡lo cul se m' estarrufava!!

La direcció que vaig fè
cap al cau com es molt just:
¡redeu! ¡Vaig pendre un disgust!!
Nada no hi vaig trobá ré.

Bueno: bolta y boltarás,
ni pel, ni ploma ni una ala,
ni un reyet, ni una sigala.
¿Heu vist may un semblant cas?

Jo afatigat y anguniós,
tant ben vestit y tan monu,
y en sech, jo que m' en adono...
que me havia fugit lo gós.

—¿Y ara ahont anirás tot sol?
¡veigés alguna coseta
per dispará la escopeta!
valdamèn fos un musol.—

Pues nada ni un gafarró,
ni ré, ni una mosca d' asa,
—Vaig di, bá; anem cap á casa
que aixó fa massa fredó.

¿Peró, buyt lo civadé.
qui es l' home que l' ensenya?
Nada, l' umpliré de llenya
així ho disimularé.

Al dia abans, ab saleru
jo prou me vaig alabá;
pero fills, al endemá,
me van tractá de embustero.

Ja no hi volgué rahons
porque la rahó 'ls sobrava:
jo en lloch de cassa, portava
al cibadé.... rabasóns.

Tal disgust vaig tenir jo
que ja vaig aburrí la cassa,
y aquell dia vaig jurá
no se may mes cassadó.

Es propietat de JOAN GRAU

REUS.—Se vent en la llibreria de Joan Grau, carrer del Metje Fortuny, núm. 5. En la mateixa casa se troba un gran assortit de romansos, sainetes, llibrets, historias, comedias, alcluyas de sants y soldats pintats. Diposit de llibrets pera fumá y capsas de mistus. Papé pera escriurer, sobres pera cartas, plomas, palillos, llapícers, etc., etc. Tot á preus molt baratos. Obras que 's venen ab gran rebalxa de preus. Revolució de Polonia ab grabats 30 rs. por 10. Artagnan 'el Mosqueter, ab grabats 17 rs. per 8.